

SO SÁNH HIỆU SUẤT CỦA MẠNG NƠ-RON PHÂN ĐOẠN NGŨ NGHĨA DEEPLAB V3+ KHI SỬ DỤNG RESNET-50 BACKBONE VÀ MOBILENET V2 BACKBONE TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC BỘ PHẬN THÂN CÀNH LÁ CỦA CÂY CÀ CHUA

Phan Thị Đài Trang¹, Trương Thị Hương Giang¹

Ngày nhận bài: 07/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 17/3/2023; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Trong dự án nghiên cứu tự động hóa tại các trang trại thông minh, cụ thể là trồng cây cà chua trong nhà lưới, chúng tôi hướng tới việc tự động cắt tỉa cây cà chua bằng robot. Để đạt được điều này, chúng tôi cần một hệ thống phân tích xác định được vị trí cành, chồi của cây sau đó tiến hành chọn lựa và cắt tỉa. Sau quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng Semantic segmentation neural network (mạng nơ-ron phân đoạn ngữ nghĩa) có thể giải quyết được vấn đề trên. Deeplab V3+ là một trong các mạng nơ-ron có kết quả tốt mà chúng tôi hướng đến sử dụng. Tuy nhiên đây là hệ thống sẽ được thực thi trên máy tính nhúng hoặc máy tính có tài nguyên thấp, chúng tôi cần đánh giá lại hiệu suất cũng như tốc độ thực thi của Deeplab V3+ với backbone là Resnet và MobileNet để có sự lựa chọn phù hợp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ trình bày về đánh giá này trên cùng một dataset về các chỉ số thời gian cũng như độ chính xác trong dự đoán.

Keywords: *Semantic segmentation neural network, Deeplab V3+, cắt tỉa cà chua.*

1. MỞ ĐẦU

Hiện nay việc tự động hóa trong nông nghiệp đã trở thành một xu hướng nổi trội. Với sự phát triển mạnh mẽ của Deep learning (Học sâu) nói chung và Deep Convolution Neural Network (mạng nơ-ron tích chập) nói riêng đã thúc đẩy việc tự động hóa này ngày càng mạnh mẽ. Trong nghiên cứu này chúng tôi chú trọng đến việc chăm sóc cây cà chua trong nhà lưới, mà cụ thể là việc cắt tỉa cây cà chua một cách tự động. Trong hệ thống này chúng tôi sử dụng camera RGB-D để lấy Hình cây cà chua, sử dụng mạng nơ-ron phân đoạn ngữ nghĩa để dự đoán hình Hình xác định các thành phần cây cà chua như trong Hình 1 dưới đây. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy Deeplab V3+ (Chen et al., 2018b) là một trong những mạng nơ-ron phân đoạn ngữ nghĩa có hiệu suất cao. Trong cấu trúc được đề xuất, Deeplab V3+ sử dụng Resnet 50 (He et al., 2016) là thành phần chính (backbone) để trích

xuất đặc trưng hình Hình. Tuy nhiên Resnet-50 làm mạng nơ-ron Deeplab V3+ trở nên nặng nề với số lượng parameter lớn. Từ sự ra đời của MobileNet V2 (Zhou et al., 2020), các mạng phân đoạn ngữ nghĩa nơ-ron có thể thực thi trong thời gian thực trên máy tính có tài nguyên thấp ra đời. Cũng từ nghiên cứu này, Deeplab V3+ cũng có phiên bản mới đó là áp dụng mobileNet V2 làm backbone thay vì Resnet-50. Với phiên bản mới này, số lượng parameter (tham số) của mạng nơ-ron được giảm xuống, tốc độ cải thiện, tuy nhiên hiệu quả trên việc dự đoán sẽ có thể giảm xuống. Thêm vào đó, chưa có báo cáo đánh giá nào về kết quả của áp dụng mạng nơ-ron phân đoạn ngữ nghĩa nhận biết các bộ phận cây cà chua, cũng như so sánh đánh giá giữa hai mạng nơ-ron đã đề cập ở trên. Chúng tôi cần một đánh giá chi tiết trên hai phiên bản này về hiệu năng cũng như tốc độ để có sự lựa chọn phù hợp trong hệ thống cắt tỉa cây cà chua trong tương lai.

Hình 1. Ví dụ về việc tạo hình Hình phân đoạn ngữ nghĩa.

Ghi chú: (a) là hình Hình gốc, (b) là hình Hình được vẽ ra theo ngữ nghĩa, thường được dùng trong huấn luyện mạng nơ-ron.

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phan Thị Đài Trang; ĐT: 0943087474; Email: ptdtrang@ttn.edu.vn.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Kể từ năm 2012, đánh dấu bước ngoặt của sự phát triển Deep learning, hàng loạt các mạng nơ-ron

ra đời. Deeplab V3+ được chứng minh có hiệu quả cao trên các dataset mẫu như PASCAL VOC 2012 (Everingham et al., 2015) (Cordts et al. 2016). Cấu trúc của Deeplab V3+ như Hình 2 dưới đây.

Hình 2. Cấu trúc của mạng nơ-ron Deeplab V3 +

Điểm đáng chú ý trong cấu trúc này, Deeplab V3+ sử dụng ResNet-50 hoặc ResNet-101 để trích xuất thông tin. Trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi, chú trọng đến tốc độ xử lý, nên chúng

tôi chỉ lựa chọn so sánh ResNet-50. Cấu trúc của ResNet-50 và cấu trúc của MobileNet V2 được thể hiện trong Hình 3 và Hình 4 tương ứng dưới đây.

Hình 3. Cấu trúc của ResNet 50

Hình 4. Cấu trúc của MobileNet V2

Chúng ta có thể thấy rằng cấu trúc của một khối trong hai mạng nơ-ron này cũng tương tự giống nhau. Tuy nhiên trong ResNet-50 các Convolution được sử dụng là Atrous Convolution (Chen et al., 2018a), còn MobileNet V2 sử dụng Depthwise Convolution (Sandler et al., 2018). Điều này giúp cho số lượng parameter ở MobileNet V2 giảm xuống đáng kể. Khi áp dụng MobileNet V2 vào Deeplab V3+, chúng tôi sẽ không sử dụng Fully Connected layer ở cuối cùng như trong cấu trúc thể hiện ở Hình 4.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Để tiến hành thí nghiệm này, chúng tôi đã chụp hình từ trang trại trồng cà chua trong nhà lưới.

Thiết lập dataset với số lượng hơn 500 hình. Chúng tôi sử dụng máy ảnh Intel Realsense D435 để có thể vừa thu thập ảnh RGB và ảnh Depth (ảnh sâu) để thuận tiện cho việc nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Máy ảnh được cầm tay và di chuyển dọc theo lối đi của cà chua mô phỏng đường di chuyển của robot. Hình ảnh được thu thập vào nhiều thời điểm trong ngày, từ giai đoạn cây nhỏ đến cây trưởng thành để đảm bảo tính tổng quát của mạng nơ-ron sau khi huấn luyện. Trong mỗi ảnh thường có thân cây và một trong các bộ phận còn lại của cây. Hình 5 thể hiện một số hình ảnh trong dataset của chúng tôi. Những hình ảnh này sẽ được phân đoạn gán nhãn như trong Hình 1.

Hình 5. Một số ảnh cây cà chua trong dataset

Sau đó chúng tôi tiến hành huấn luyện cho 2 mạng nơ-ron, một mạng nơ-ron là cấu trúc Deeplab V3+ được đề xuất ban đầu, một mạng nơ-ron là cấu trúc Deeplab V3+ sử dụng MobileNet V2 làm backbone.

Hình 6. Kết quả dự đoán của Deeplab V3+ với ResNet 50 ở cột (c) và Deeplab V3+ với MobileNet 2 ở cột (d)

Những ảnh trong dataset sẽ được tăng cường hóa với các hiệu ứng sáng tối, làm mờ, xoay góc, phóng to, thu nhỏ, tăng và giảm độ tương phản để tạo ra bộ dữ liệu huấn luyện mới với số lượng hơn 4.000 ảnh. Trong đó 80% ảnh được chọn lựa ngẫu nhiên để huấn luyện, 10% ảnh để đánh giá và 10% ảnh để thử nghiệm. Môi trường thử nghiệm là hệ thống Colab Pro của Google cung cấp. Chúng

tôi chú trọng đến 2 chỉ số IOU (intersection over union – tỉ lệ phần giao nhau của vùng kết dự đoán và vùng thực trên hợp của hai vùng) và FPS (frames per second – số khung hình trên giây). Khi tiến hành so sánh về tốc độ xử lý, chúng tôi cho thực hiện trên cùng một phiên làm việc để đảm bảo hệ thống phân cứng là đồng nhất. Sau khi thực hiện chúng tôi đạt được kết quả ở Bảng 1.

Bảng 1. Dữ liệu so sánh giữa hai mạng Deeplab V3+ với ResNet 50 và Deeplab V3+ với MobileNet V2 trên dataset là Hình cây cà chua

Loại	IOU	FPS	Parameters
Deeplab V3+ với ResNet 50	0,6235	72,4	39.634.500
Deeplab V3+ với MobileNet 2	0,5649	86,5	11.021.108

Qua số liệu trên bảng này và Hình 6 ta thấy Deeplab V3+ với ResNet-50 có kết quả chính xác hơn, độ phân giải của hình ảnh dự đoán cao hơn. Tuy nhiên từ kết quả hình của Deeplab V3+ với MobileNet 2, các thành phần của cây cà chua đều xác định được và tương đương với mạng còn lại, chỉ khác biệt là độ chính xác tại các đường biên phân cách không cao. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả của hệ thống. Mục tiêu của hệ thống là xác định vị trí tiến hành cắt cành nên không quá quan trọng phạm vi chính xác của đường biên. Mặt khác tốc độ xử lý của Deeplab V3+ với mobileNet 2 cao hơn, số lượng parameter nhỏ hơn, giúp cho mạng này có thể hoạt động trên máy tính có tài nguyên thấp hơn. Qua đây chúng ta cũng thấy rõ rằng có sự đánh đổi về hiệu năng và thời gian thực thi. Việc điều chỉnh cấu trúc mạng nơ-ron để có sự cân bằng về thời gian thực thi và độ chính xác có thể là một hướng phát triển trong tương lai.

4. KẾT LUẬN

Hai mạng nơ-ron Deeplab V3+ với ResNet-50 và Deeplab V3+ với Mobile Net2 đều có kết quả tốt, có thể áp dụng được trong hệ thống tự động hóa mà chúng tôi đang hướng đến. Tuy nhiên tùy theo cơ sở về tài nguyên của phần cứng mà có lựa chọn phù hợp. Nếu máy tính nhúng của robot có nguồn tài nguyên thấp thì sử dụng Deeplab V3+ với MobileNet 2. Nếu robot triển khai kết nối với máy tính server từ xa, chúng tôi sẽ chọn lựa Deeplab V3+ với ResNet-50 để có thể xử lý tốt hơn. Kết quả nghiên cứu này giúp chúng tôi khẳng định việc áp dụng mạng nơ-ron trong nhận dạng các bộ phận cây cà chua là khả thi cũng là cơ sở để chúng tôi đánh giá và so sánh các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển mạng nơ-ron, có thể khai thác thêm ảnh Depth cũng như khai thác tính đặc thù của các bộ phận của cây cà chua để tăng hiệu quả của mạng nơ-ron trong nhận dạng các bộ phận này.

COMPARISON BETWEEN TWO SEMANTIC SEGMENTATION NEURAL NETWORKS DEEPLAB V3+ WITH RESNET-50 BACKBONE AND MOBILENET V2 BACKBONE ON TOMATO PLANT PART DETECTION

Phan Thi Dai Trang¹, Truong Thi Huong Giang¹

Received Date: 07/12/2022; Revised Date: 17/3/2023; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

In this paper, we compare the performance of the two semantic segmentation neural network, Deeplab V3+ with ResNet-50 and Deep V3+ with MobilenetV2, on detecting tomato plant parts. The Deeplab V3+ with ResNet-50 has higher accuracy with an IOU of 0.6235, while The Deeplab V3+ with MobilenetV2 has an IOU of 0.5649. However, it can run faster with FPS at 86.5, which is very considerable when used with embedded computers. This study's results also proved that the semantic segmentation neural network could detect tomato plant parts with high accuracy, which is an essential step to archive an automated pruning system for raising tomatoes in smart farms.

Keywords: *Semantic segmentation neural network, Deeplab V3+.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chen, L.C., Papandreou, G., Kokkinos, I., Murphy, K., Yuille, A.L. (2018a). DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 40, 834–848.
- Chen, L.C., Zhu, Y., Papandreou, G., Schroff, F., Adam, H. (2018b). Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, pp. 833–851.
- Cordts, M., Omran, M., Ramos, S. et al. (2016). The Cityscapes Dataset for Semantic Urban Scene Understanding. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* 2016-December, 3213–3223.
- Everingham, M., Eslami, S.M.A., Van Gool, L., Williams, C.K.I., Winn, J., Zisserman, A. (2015). The Pascal Visual Object Classes Challenge: A Retrospective. *International Journal of Computer Vision* 111, 98–136.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* 2016-Decem, 770–778.
- Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., Chen L.C. (2018). MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 4510–4520.
- Zhou D., Hou Q., Chen, Y., Feng, J., Yan, S. (2020). Rethinking Bottleneck Structure for Efficient Mobile Network Design. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* 12348 LNCS, 680–697.

¹Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Phan Thi Dai Trang; Tel: 0943087474; Email: ptdtrang@ttn.edu.vn.